

Dengizda uchraydigan emg noyob dengiz yulduzi haqida biologik amiyatlar

Mubina Mamadiminova Muhammadjon qizi

Annotasiya. Yer yuzining 70 foizini suv egallaydi. Ular har xil koʻrinishda bizlarga nomoyon boʻladi dengiz, okean, orollar, yer tubidagi suvlar, har xil botqoqliklar va h.z. Shuningdek suvni uchrash joylari har xil ekanligi undagi suv hayvonlar ham bir birlarini takrorlanmas darajada farq qiladi. Biologik ahamiyat, oziqlanish, fel atvor, fiziologik jihatlari bilan farq qiladi.

Kalit soʻzlari. Forsiulstid, Notomyotid, Pardali, Valvatid, Habitata, oq akula, buqa akula, qattiq teri, tikon, Asteroidea.

Dengiz yulduzlari. Ular harakatchilikka ega boʻlmagan echinodrammalar va shu bilan birga tirik mavjudotlardan. Ular juda oʻziga xos va okeanlarda yashaydilar. Turli xil baliq turlari haqida gapirish uchun ishlatiladigan ushbu tezis juda oʻziga hos va qiziquvchan. Ushbu hayvonlar dengiz kiripi va dengiz kiriplariga oʻxshash va oʻxshashdirlar **gubkalar**. Ilmiy nomi **Asteroidea**.

Dengiz yulduzi biz bilan suhbatlashishga odatlangan baliq kabi boshqa koʻplab turlardan farq qiladi. Birinchi narsa ular nafas olish uchun gillatga ehtiyoj sezmaydilar. Ular tanangizdagi suvda erigan kislorodni eritish uchun gazlarning almashinadigan teshikka ega.

Koʻpgina boshqa hayvonlardan oʻlaroq, ular uzoq umr koʻrishadi, ahar sharoitlari qulay boʻlsa 35 yilgacha yashash mumkin. Sharoitlariga va turlariga qarab, ular 5kg gacha vaznga egs boʻlgan hayvonlardir. Uning terisi tikonli boʻladi k altsiy karbanat tarkibidagi yetarlicha qoplamdan iborat. Ushbu qoplama tufayli ular etiborga olinmaydi va ular yirtqichlardan himoya qilish mumkin.

Dengiz yulduzi markaziy korpus atrofida disk kabi shakillangan besh azobdan iborat. Aynan shu hayvonlar besh nuqtali radiusili simmetriyaga ega oyoq qoʻllar sonining kppaytiradigan bazi turlar 40 tagacha qoʻlga ega

Kaltsiy karbanat qoplamasi bunga yoʻl qoʻymasligi sababli ularni koʻchirish mumkin emasligiga qaramay, ular bir joydan ikkinchi joyga koʻchib oʻtishlari mumkin. Shunday turlar mavjudki, ular juda aniq harakatga ega boʻlmasa ham bazi oyoq qoʻllarni harakatla keltira oladilar suzish uchun ular yerga sudraladilar chunki ular suza olmaydilar. Qoʻllar qisqichlar va soʻrgʻichlarga oʻxshash organlar bilan oʻralgan boʻlib ular hayvonni harakatga keltirib chiqarishdan va okean tubi boʻylab sekin harakatlanishda foydalanadilar.

Forsiulstid. Ushbu tur 400 turdan iborat 6 oilada tarqalgan 70 turdan iborat uning asosiy xarakteristikasi tanasining yuzasida koʻrimadigan pedikulatsiya pedikullarga ega boʻlishdir.

Notomyodit. Ushbu turdagi yulduzlar tahminan 70 turga kiradigan 12 ha yaqin turgs ega. Ushbu qo‘llar kapital dengiz yulduzlariga qaraganda ancha moslanuvchan. Ushbu harakat ularning ichki yuzasi bo‘ylab harakatlanishga imkon beradigan va yuqorida aytib o‘tolgan shamol tezligi bilan birga harakatlanishda yordam neradigan mushaklar borligi bilan bog‘liq.

Valvatid. Jami 700 turdan va 170 turkumdan iborat 14 tur mavjud. Ular 5 ta qo‘l bilan eng mashhurdir.

Dengiz yulduzlari deyarli barcha dengiz yashash joylarida yashaydi. Ular ifloslanishdan himoyasiz. Chunki ular kabi kislorodni filtrlash uchun tanasining to‘g‘ridan to‘g‘ri suv soladilar. Shunday qilib ahar suv ifloslangsn bo‘lsa ular mast bo‘lib cho‘kib ketishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. **Hayvonlar dunyosi.**
2. **Umurtqasizlar.**
3. **Zoologiya**